

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЦВЕТОЧНОЕ РАСТЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕДИЦИНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ

Boboyorov Sardor Uchqun o'g'li

Студентка Термезского филиала Ташкентской Медицинской Академии

Boboyorova Hayitoy Uchqun qizi

Термезский институт агротехнологий и инновационного развития

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635657>

Abstract

В данной статье представлена информация о цветковом растении, которое издревле используется нашим народом как лекарственное растение, его лечебных свойствах и технологии его выращивания.

Key words: роза лекарственная, алтей розовый, азотные удобрения, кашель и простуда.

Алтей — однолетнее и многолетнее травянистое растение рода Алтей. Двенадцать видов произрастают в центральных районах Европы и Азии. В Узбекистане произрастает одно растение и 7 дикорастущих видов цветной капусты. Цветы встречаются в лесах, на орошаемых территориях и в других местах. Цветки прямые, 5-лопастные, обоеполые. Гульхайри — лекарственное, декоративное растение, из которого получают красители. Алтей розовый Гульхайри широко выращивается в Узбекистане как декоративное и лекарственное растение. Стебли 1,5-2 м толщиной, покрыты перьями. Листья 3-7-лопастные, удлинённые. Цветки одиночные или в пазухах 2-3 листьев и на стебле. Лепестки расположены слоями. Цветет в июне-августе, высеивает в июле-сентябре. Лепестки используются для окрашивания вина, уксуса, кожи, шелка и шерсти. Алтей *x sinalis* Gulkhairi используется в медицине как лекарственное растение. Жидкий экстракт его корня применяют при заболеваниях органов дыхания (особенно у детей) как отхаркивающее, смягчающее и противовоспалительное средство, а при желудочно-кишечных заболеваниях - как слабительное.

Настои из листьев и семян применяют при кашле, кровохарканье, поносах и заболеваниях почек, в виде сухого экстракта, сиропа, противокашлевого набора.

Лекарственная технология выращивания лекарственных цветов

Лекарственные цветы - многолетние травянистые растения, высотой 3-4 см. 2-2,5 м в год, толстое корневище, толстые мясистые корни, 1-2 шт. метров глубиной. Первый год корневища и корня стрелы в конце концов

становится деревом, Это известно из научных наблюдений, сделанных учеными Лекарственные травы хороши для сухого воздуха и почвы кратковременное высыхание (хорошо развитые корневые почки из-за). Он устойчив к ветру и зимним холодам является растением. Лекарственные цветы распространены в нашей республике. Высаживают на всех орошаемых почвах (кроме засоленных) может расти. Растение в поле, посаженное на семена. Может храниться 6-8 лет.

Поэтому лекарственный цветок дыни, желательно сажать на очищенных от овощных культур участках будет. Участки, засаженные лекарственными цветами, осенью становятся землей 20-25 тонн органических удобрений на гектар и 40-50 кг перед заездом подкармливают суперфосфатным удобрением и загоняют на глубину 25-28 см. будет установлено. Семена цветной капусты высевают ранней весной или поздней осенью. Те, что посажены осенью, будут хорошо расти. Посажены весной Семена прогревают до 20-25 градусов в течение 2-3 часов для прорастания. погруженный в воду. Затем вода остывает и оседает наносится тонким слоем на брезент или серый, быстросохнущий быстро перемешивая. Благодаря своим рассеивающим свойствам затем начинается посев. Семена высевают на рассаду овощей на глубину 1-2 см. заземленный. Расстояние между краями 60-70 см и расстояние между растениями. Высаживается на 10-12 см и расходует 10-12 кг семян на гектар. Униб Листья удаляют, когда на траве образуется 3-5 настоящих листьев поливали последовательно. Лекарственные цветы в умеренных условиях семян через 8-10 дней, на участках с недостаточной влажностью почвы. Всходы через 18-20 дней. Так как трава полностью проросла затем через 7-10 дней после первого полива а на 1 метр земли оставляют 8-10 здоровых растений. Не подсоединяйте провода 0 из-за этого утончения рост и развитие ускоряются. Во второй и последующие годы и растение вырастает до высоты 200-230 см. Лекарственные цветы Посевные площади пропалывают 5-6 раз в первый год и между смягчается культивированием. Провода по необходимости Сорняки между ними удаляют вручную. Цветы посажены Поле поливают 8-10 раз в первый год.

Цветная капуста требует минеральных удобрений (особенно азотных и фосфорных) о это провод. В первый год в апреле-мае до полива 80-90 кг. азота, 60-70 кг фосфора и 30-40 кг калия рекомендуемые. Стебли цветка зимой оставляют несрезанными в поле. Она помогает держать себя в руках. Особенно склонны к крови лекарственные цветы, посаженные в землю,

предохраняют почву от вымывания. Урожай собирают ранней весной после высыхания стеблей от 50 до 60 кг азота на гектар одновременно в культиватор и подкармливают фосфорными удобрениями (в конце апреля).

Второй раз в траурной фазе sbox-ветры цветка от 40 кг азота и 30 кг до возгорания (конец июня). До 199 кг подкармливают калийным удобрением. От полива минеральные удобрения рекомендуется сделать перед. Второй год моей жизни (в начале августа) фрукт исчез. Семена от 10 см до 230 см от стебля высота, основная часть располагается в пределах 60-80 см.

Использованная литература:

1. Uchqun o'g'li, B. S. (2021). BLOOD DISEASES IN SURKHANDARYA REGION, THEIR CAUSES AND PREVENTION. International Engineering Journal For Research & Development, 6(ISPCIEI), 2-2.
2. Abdullayevich, B. E., & Uchqun o'g'li, B. S. (2021). TRANSITIONAL FEATURES OF ACUTE HERPETIC STOMATITIS IN CHILDREN AND MODERN APPROACHES TO TREATMENT. World Bulletin of Public Health, 1(1), 1-3.
3. Uchqun o'g'li, B. S. Bulvar And Pseudobulbar Syndrome. International Journal on Integrated Education, 3(11), 19-22.
4. Ugli, B. S. U., & Bekchanovich, K. Y. (2020). CLASSIFICATION OF VITAMINS AND DISEASE SYNDROME. Science and Education, 1(1).
5. С.М.Мустафаев «Лекарственные растения Сурхандарьинской области» Ташкент 1963 г.
6. Hadya.uz